

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654936>
УДК 338.364.4

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПОНЯТИЕ. ОСОБЕННОСТИ

А.В. Волкова,

студент 2 курса, напр. «Организация производства и управление
качеством»

Е.Ю. Соколова,

к.т.н., доц.,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск

Аннотация: В статье рассматриваются высокотехнологичное производство. Представлены примеры высокотехнологичного производства в различных областях производства. Дается определение высокотехнологичного производства как части промышленности. Рассматриваются основные проблемы, с которыми высокотехнологичное производство сталкивается в ходе своего развития. В заключение, описываются возможности для преодоления вышеперечисленных проблем.

Ключевые слова: высокие технологии, производство, производственные процессы, возможности, проблемы

HIGH-TECH PRODUCTION. CONCEPT. PECULIARITIES

A.V. Volkova,

2nd year student, direction "Organization of production and quality
management "

E.Y. Sokolova,

candidate of technical sciences,
RSATU named after P.A. Solovyov,
Rybinsk

Annotation: The article deals with high-tech production. Examples of high-tech production in various areas of production are presented. The definition of high-tech production as part of the industry is given. The main problems that high-tech production faces in the course of its development are considered. In conclusion, the possibilities for overcoming the above problems are described.

Keywords: high technologies, production, production processes, opportunities, problems

Высокотехнологичное производство эволюционировало за последнее столетие, требуя переопределения всякий раз, когда развиваются отрасли и новые технологии.

Концепция высокотехнологичного производства получила широкое распространение в середине 1900-х годов. Это было связано с растущими новыми технологиями, которые открывали потенциально безграничные возможности как для потребителей, так и для производителей [1].

Например, в этот век наблюдалось распространение использования атомной энергии, сложных компьютеров и массового производства современных потребительских электронных товаров, таких как телевизоры и холодильники. В наши дни высокотехнологичное производство в основном сосредоточено на создании компонентов для персональных и коммерческих компьютеров, а также продуктов, которые помогают компьютерам работать.

В этой статье рассмотрим высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и то, как производители высокотехнологичной продукции используют цифровые решения для улучшения своих производственных процессов [2].

Что такое высокотехнологичное производство?

Высокотехнологичное производство — это часть обрабатывающей промышленности, в которой основное внимание уделяется продукции, состоящей из передовых технологий, включая печатные платы, полупроводники, оптоволоконные кабели, конденсаторы и многое другое. Согласно некоторым определениям, высокотехнологичное производство можно расширить, включив в

него химическую обработку и производство лекарств и медикаментов [3,4].

Определение высокотехнологичного производства может стать сложным, поскольку технологии развиваются со временем, иногда за короткий промежуток времени. Другими словами, некоторые технологии, которые считались революционными, стали более распространенными, что по стандартам некоторых аналитиков вывело их из категории высоких технологий.

Примеры высокотехнологичных производств включают: Фармацевтическая индустрия; Производство медицинского оборудования; Аэроавиатика, космос и оборонное производство; Автомобильное производство; Электроника и телекоммуникационное оборудование.

Проблемы, с которыми сталкиваются высокотехнологичные производители

Высокотехнологичные производители работают в строго контролируемой среде из-за чувствительности, необходимой для производства продуктов. Кроме того, эта деликатность также гарантирует, что такие производители следуют процессу, когда речь идет о соблюдении необходимых стандартов и правил качества [5].

Вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются эти производители:

Сложный производственный процесс: как обсуждалось ранее, высокотехнологичные производственные предприятия реализуют сложные производственные процессы в своих производственных операциях.

Стоимость исследований и разработок: высокотехнологичные производственные отрасли требуют постоянных инноваций для разработки более качественных продуктов по мере появления новых технологий.

Это требует от компаний вложения значительного капитала в поиск лучших технологий или более выгодных способов применения существующих методов.

Увеличенные сроки изготовления критически важных компонентов: высокотехнологичные продукты требуют ряда тщательно спроектированных компонентов для обеспечения необходимой функциональности и качества [6, 7].

Например, в последние годы большое внимание уделялось нехватке полупроводниковых микросхем, усугубляемой пандемией и нестабильностью цепочки поставок. Это привело к задержкам в производстве автомобилей, а также в других отраслях, зависящих от этих компонентов.

Препятствия в цепочке поставок: крупные производители обращаются к глобальным источникам из-за сравнительной редкости желаемого сырья. Однако это создает различные возможности для сбоев в цепочке поставок.

Координация работы нескольких поставщиков для многочисленных деталей требует особых затрат, поскольку приводит к сбоям в производственном графике производителя.

Неблагоприятные геополитические события: высокотехнологичные производители часто работают на национальном или международном уровнях. Таким образом, политические или экономические изменения в целевой области производителя имеют последствия для бизнеса.

Поэтому международные высокотехнологичные компании должны учитывать в своей деятельности политические настроения.

Безопасность интеллектуальной собственности: из-за значительных инвестиций в разработку и внедрение передовых технологий высокотехнологичные предприятия стремятся защитить свою интеллектуальную собственность (ИС) [8].

Однако предприятия должны помнить о том, что другие предприятия по всему миру могут украсть их интеллектуальную собственность для использования в конкурентных предложениях. Таким образом, компании вкладывают больше капитала в информационную безопасность.

Возможности для бизнеса в сфере высокотехнологичного производства

Несмотря на различные проблемы, с которыми сталкиваются производители высоких технологий, некоторые возможности уменьшают трудности.

Сейчас много говорится тенденциях, влияющих на обрабатывающую промышленность в целом, но некоторые возможности для высокотехнологичных производителей включают:

Облачные вычисления: переход от локальной ИТ-инфраструктуры позволяет компаниям более эффективно реагировать на меняющуюся динамику рынка и цепочки поставок.

Искусственный интеллект и машинное обучение. Высококонкурентное высокотехнологичное производственное пространство требует от компаний реагировать на изменения в режиме реального времени, чтобы не остаться позади конкурентов.

Использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения дает полезную информацию о преобладающих условиях, позволяя компаниям реагировать соответствующим образом. Кроме того, эти технологии цветения могут прогнозировать условия, позволяя производителям избегать потенциальных бизнес-катастроф [9].

Высокоскоростное подключение 5G: исследования и разработки, управление цепочками поставок и другие аспекты высокотехнологичного производства, требующие больших объемов данных, требуют быстрых подключений, чтобы работа не отставала от графика.

Список литературы

[1] Высокие технологии: портал. [Электронный ресурс]. – URL: <https://vys-tech.ru/2018/04/11/industriya-4-0/>. (дата обращения: 16.01.2023).

[2] Поделиться Читать позже Воздействие научно-технической революции на характер связи науки с производством сборник статей Международной научно-практической конференции / [и др.]. – Челябинск: Аэтерна, 2017. 109 с.

[3] Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм / М. Джордж. – Ростов: Альпина Бизнес Букс, 2005. 360 с. – ISBN 5-9614-0155-3.

[4] Непогода А.В. Делопроизводство компании / А.В. Непогода. – М.: Омега-Л, 2008. 480 с.

[5] Современное производство и техника: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: https://itexn.com/9449_zagrzazniteli-prodovolstvennogosyryja-i-pishhevyh-produktov.html. (дата обращения: 18.01.2023).

[6] ГОСТ Р 57524-2017 Бережливое производство. Поток создания ценности: дата введения 2018-01-01. – Москва: Стандартиформ, 2017. 18 с.

[7] Потапов Д.В Внедрение информационных технологий в современное судопроизводство / Д.В Потапов, Л.В Потапова // Право. – Москва, 2021. 1-10 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-informatsionnyh-tehnologiy-v-sovremennoe-sudoproizvodstvo>. (дата обращения: 18.01.2023).

[8] Современное производство и техника. // Пиво. Технология производства пива: сайт. (дата обращения: 18.01.2023).https://itexn.com/7601_pivo-tehnologija-proizvodstva-piva.html. (дата обращения: 29.01.2023).

[9] Адлер Ю.П. Управление качеством: Учебное пособие / Ю.П. Адлер, Т.М Полховская, Р.А. Нестеренко. – Москва: МИСиС, 2001. 323 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] High technologies: portal. [Electronic resource]. – URL: <https://vys-tech.ru/2018/04/11/industriya-4-0/>. (date of access: 01/16/2023).

[2] Share Read later The impact of the scientific and technological revolution on the nature of the connection between science and production collection of articles of the International Scientific and Practical Conference / [and others]. – Chelyabinsk: Aeterna, 2017. 109 p.

[3] George M. Lean Six Sigma / M. George. – Rostov: Alpina Business Books, 2005. 360 p. – ISBN 5-9614-0155-3.

[4] Bad weather A.V. Office work of the company / A.V. Bad weather. – M.: Omega-L, 2008. 480 p.

[5] Modern production and technology: site. [Electronic resource]. – URL: https://itexn.com/9449_zagrjazniteli-prodovolstvennogo-syrja-i-pishhevyh-produktov.html. (date of access: 01/18/2023).

[6] GOST R 57524-2017 Lean production. Value stream: introduction date 2018-01-01. – Moscow: Standartinform, 2017. 18 p.

[7] Potapov D.V. Implementation of information technologies in modern legal proceedings / D.V. Potapov, L.V. Potapova // Law. – Moscow, 2021. 1-10 p. [Electronic resource]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-informatsionnyh-tehnologiy-v-sovremennoe-sudoproizvodstvo>. (date of access: 01/18/2023).

[8] Modern production and technology. // Beer. Beer production technology: site. (date of access: 01/18/2023). https://itexn.com/7601_pivo-tehnologija-proizvodstva-piva.html. (date of access: 01/29/2023).

[9] Adler Yu.P. Quality management: Textbook / Yu.P. Adler, T.M. Polkhovskaya, R.A. Nesterenko. – Moscow: MISiS, 2001. 323 p.

© *А.В. Волкова, Е.Ю. Соколова, 2023*

Поступила в редакцию 17.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Волкова А.В., Соколова Е.Ю. Высокотехнологичное производство. понятие. особенности // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 72-78. URL: <https://ip-journal.ru/>